

O'QITUVCHILARNING BOSHLANG'ICH TA'LIMNI O'QITISHDA TEXNIK VOSITALARINI DIDAKTIK VA NAZARIY ASOSLARI HAQIDA

Atabayeva Gulnoza Botirovna

O'sarova Muqaddas Islomiddinovna

Sirdaryo viloyati Guliston shahar 13-umum ta'lim maktabining boshlang'ich sinf
o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7494976>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qitishning texnik vositalarining didaktik va nazariy asoslari borasida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ko'rgazmalilik prinsipini o'qitish jarayonida samarali qo'llash, uzatiladigan axborotni optimallashtirish, o'quvchilarga bilim, o'quv va ko'nikmalarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish.

О ДИДАКТИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА УЧИТЕЛЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье представлена информация о дидактических и теоретических основах технических средств обучения.

Ключевые слова: эффективное применение принципа наглядности в учебном процессе, оптимизация передаваемой информации, повышение эффективности усвоения учащимися знаний, навыков и умений.

ON THE DIDACTIC AND THEORETICAL BASIS OF TEACHERS' TECHNICAL TOOLS IN TEACHING PRIMARY EDUCATION

Abstract. This article provides information on the didactic and theoretical foundations of technical means of teaching.

Key words: effective application of the principle of visibility in the teaching process, optimization of transmitted information, increasing the efficiency of students' acquisition of knowledge, learning and skills.

Hozirgi kundagi global o'zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o'qituvchisidan pedagogik mahoratni, o'tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o'z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo'lishni talab qiladi. Inson tarbiyasida maktab ta'limining ahamiyati kattadir. Prezidentimiz ma'ruzasida ta'kidlaganidek, "mamlakatni modernizasiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish ustuvor maqsadimiz", degan mulohazalaridan barkamol avlodni tarbiyalash, ularni har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri ekanligini unutmashimiz kerak. Shu sababli maktab degan ulug' dargohning inson va jamiyat taraqqyotidagi hissasi va ta'sirini nafaqat yoshlarimiz balki butun xalqimiz kelaajagani ham hal qiladigan o'qituvchi va murabbiylar mehnatini hych narsa bilan o'lchab qiyoslab bo'lmaydi.

Ma'lumki, har bir shaxsning ma'naviy kamoloti unda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya ishlarining mazmuni shakl va metodlariga bog'liqdir. Shu boisdan ta'lim-tarbiya jarayonini pedagogik talqin qilish, uning samarali kechishini ta'minlash zarurati yuzaga keldi. Prezidentimiz tomonidan milliy, o'ziga xos yondashuv tarzi belgilab berildi. "Ta'lim – O'zbekiston xalqi ma'naviyatiga yaratuvchanlik, faollikni baxsh etadi. O'sib kelayotgan avlodning barcha eng

yaxshi imkoniyatlari unda namoyon bo'ladi, kasb-kori, mahorati uzluksiz takomillashadi, katta avlodlarning dono tajribasi anglab olinadi va yosh avlodga o'tadi. Yoshlar, ularning iqtidorligi va bilim olishga chanqoqligidan ta'lim va ma'naviyatni tushunib yetish boshlanadi". Buning uchun kichik maktab yoshidagi (1-4 sinflar) o'quvchilarini tarbiyalashda ta'limning zamonaviy axborot texnologiyalaridan ham unumli foydalanish, kompyuter savodxonligini shakllantirish, Internet bo'yicha ilk elementar tushunchalar berish lozim bo'ladi. Ana shunday texnologiyalaridan biri texnika vositalaridir. Texnika vositasini ta'lim sohasiga tatbiq etish uchun uning elektron manbalarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Bunday ta'lim manbalariga elektron darosliklar, qshllanmalar, metodik ishlanmalar, taqdimotlar, slydlar, Internet materiallari, axborot-resurs markazlari kiradi.

Respublikamiz ta'lim tizimini zamonaviy darajada takomillashtirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad – yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish sifati va samaradorligini oshirish, ularni o'z yurtining sodiq farzandi etib tarbiyalash va mustahkam bilim egallashlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish hisoblanadi va bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda yangi chuqur bilimlar talab etuvchi texnologiyalarning rivojlanishi sharoitlarida mustaqil ravishda yangi bilimlarni egallash, kasbiy mahorat cho'qqilarini egallashga qodir va kasbiy moslashuvchanlik hislatlariga ega bo'lgan chuqur bilimli, yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlash orqali ta'lim-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu esa o'z navbatida o'quv jarayonini ilm-fanning zamonaviy yutuqlariga tayangan holda tashkil etishni, zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanishni talab etadi.

Mamlakatni modernizatsiya qilish va kuchli fuqoralik jamiyati barpo etish ustuvor maqsadimiz ekan, zero jamiyatimizda barkamol avlodni tarbiyalash boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri ekanligi gavdalanadi. Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim va tarbiyaning tub maqsadi kuchli fuqarolik jamiyatning barpo etilishiga xizmat qilish asosiy maqsadimiz ekanligi Sharqona tarbiya mazmunida his etilishi zaruriyati mavjuddir.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishdagi muhim vazifalarning asosiy qismi o'qish darslarida amalga oshiriladi. O'qish va nutq o'stirish darslari jarayonida dasturda belgilangan mavzular asosida o'quvchilarga muayyan bilim beriladi. O'qish ko'nikmalarini takomillashtira borish bilan bir qatorda o'quvchilarni ma'naviy barkamol inson ruhida tarbiyalash vazifasi ham diqqat markazida bo'ladi. Boshlang'ich ta'limda o'qish va nutq o'stirish dasturining maqsad va vazifalariga ko'ra o'qish darslari orqali o'quvchilar to'g'ri, ongli, ravon, tez va ifodali o'qishga o'rgatiladi. Bolalar bu jarayonda kitob bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'la boradilar va ularda kitobga muhabbattuyg'usi uyg'otiladi. Mazkur jarayonning sifatli va samarali amalga oshirilishi bevosita o'qish darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishga bog'liqdir.

Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim sifatini oshirish, o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, xorijiy tajribalarni o'rganish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu sababli boshlang'ich sinf o'qish darslarida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo'naltirish hamda

pedagogik mahoratini shakllantirish, ta'lim samaradorligini oshirish, modulli o'qitish texnologiyasini qo'llash muammolarini o'rganish nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonining o'z oldiga ta'lim shakllarini samaradorligini oshirish vazifasini qo'yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularning aloqasini hisobga olib yaratish, qo'llash va belgilashning tizimli metodidir. Zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish ta'limni takomillashtirishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning eng asosiy talablaridan biridir.

Boshlang'ich sinf, xususan, 4-sinf o'qish darslarida o'quvchilarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish jamoada o'z ma'suliyatini anglash, hislatlari tarkib topdirila boriladi. 4-sinfda esa o'quvchilarning o'qishga oid ko'nikma va malakalari yanada takomillashtiriladi. Ya'ni o'qish materiallarini tushunish va matn ustida ishlashga e'tibor kuchaytiriladi. O'qish darslarida badiiy asarni muntazam mutolaa qilib borish istagini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu juda murakkab bo'lib, agar u amalga oshirilmasa o'quvchida o'qish ko'nikmasi va malakasi kam foydali bo'ladi. O'quvchilarda badiiy asarni mustaqil mutolaa qilishni shakllantirish badiiy asarlarga jozibali tomonlarni ko'ra olish, tushunish va his etishga bog'liqdir. Bu o'quvchi bilim va tajribasini kengligi badiiy mushohada qobiliyatlarini rivojlanishini talab etadi.

O'sib kelayotgan yosh avlodda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish, sog'lom va barkamol naslni tarbiyalab etishtirish murabbiylarning muhim burchidir. CHunki mustaqil fikrlovchi o'quvchilargina kelajakda har tomonlama yetuk, barkamol insonlar bo'lib yetishib, mustaqil respublikamizni ilg'or jahon davlatlari qatoriga olib chiqadilar.

Shu o'rinda, Z.Nishonovanning «Mustaqil fikrlashga o'rgatish» nomli maqolasidagi quyidagi fikrlarni keltirib o'tish o'rinlidir: «Hozirgi davr o'qitish tizimi ham ko'proq xotirani rivojlantirishga qaratilgan. Biroq ayrim o'qituvchilarda bugun bir mavzuni tushuntirib, tayyor holda o'quvchilarga yetkazib berib, ertasiga shu mavzuning mazmunini so'rashi yoki she'rni yod olishga berish hollari ko'proq uchraydi. Bunday darsda hech qanday muammoli vaziyat yaratilmaydi va buning natijasida o'quvchilarning o'qish darslarida mavzu materialini tushunish, uni erkin va mustaqil fikrlashiga imkon berilmaydi. O'qituvchilarning o'zlari o'quvchilarning mustaqil fikr yurita olmasligini bilishadi. Lekin qanday qilib o'qish darslarida o'quvchida mustaqil fikr yuritish qobiliyatini shakllantirish mumkin? - deb berilgan savolga javob berishga qiynaladilar»

O'quvchining ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. SHuning uchun ham bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kelgusi faoliyatga tayyorlashda, innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga tayyorlash ta'lim oldiga qo'yilgan muhim talablardan biridir. CHunki innovatsion ta'lim texnologiyalari birinchidan, o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

Innovatsion ta'limning rivojlanishidagi asosiy sabablardan biri ta'lim sohasida yuzaga kelgan inqirozdir. Turli davlatlarda uning xilma-xil shakllarda namoyon bulishida quyidagi umumiylik mavjud:

1) ijtimoiy amaliyotning rivojlanayotgan extiyojlari bilan oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan bitiruvchilarning real tayyorgarligi orasida tafovutlar;

2) boshlang'ich ta'lim oldiga yangi maqsadlarning qo'yilishi va boshqarishning tashkiliy tuzilishi va shakllarining murakkablashuvi;

3) ta'lim jarayoni sub'ektlarining qiziqishlari va imkoniyatlari.

Demak, innovatsion faoliyat yangi ijtimoiy talablar bilan an'anaviy me'yorlarning mos kelmasligi yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me'yoring yuzaga kelgan me'yor bilan to'qnashuvchi natijasida vujudga kelgan qator muammolarni echishga yo'naltirilgan faoliyat sanaladi. U shaxsning, xususan, pedagogning innovatsion jarayonni tashkil etishga tashkiliy – texnologik, metodik va ijodiy jihatdan tayyorligi hisobiga tashkil etiladi. Pedagogik innovatsiyalarning izchil ravishda pedagogik faoliyatga yangiliklarni olib kirishga imkon berish orqali ta'lim tizimi yoki jarayoni muntazam rivojlanib boradi. Ta'lim tizimida yoki o'quv faoliyatida innovatsiyalarni qo'llashda sarflangan mablag' va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi ko'zlanadi.

O'qitishning texnik vositalarini o'rganish va uni o'quvchilar tomonidan mashg'ulotlarda qo'llash quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- ko'rgazmalilik prinsipini o'qitish jarayonida samarali qo'llash;

- uzatiladigan axborotni optimallashtirish;

- o'quvchilarga bilim, o'quv va ko'nikmalarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish;

- o'qitish texnik vositalarini asosiy vazifasi – o'qitish jarayonini samara-dorligini oshirishdir.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsy javobgarli – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.-T.:”O'zbekiston”.2017.-B44
2. Sh.Fuzalov va boshqalar Ona tili 3-sinf,, T.:“O'qituvchi”, 2019-yil
3. R.Ikromov va boshqalar Ona tili 4-sinf,, T.:“O'qituvchi”, 2017-yil
4. Tayloqov N.I., Olimov A.F Elektoron darsliklar o'qitish faoliyatining zamonaviy vositasi sifatida xalq ta'limi, 2009 yil 1-son 49-bet.
5. Begmatova H. Bog'cha bolalarida multimedia texnologiyasi tushunchalarini shakllantirish xalq ta'limi 2010 yil 2-son.